

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846924>

УДК 004

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ, ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ

А.Д. Первалов, М.Д. Привалов, К.О. Уткин,
студенты 3 курса, спец. 09.02.04 «Информационные системы»

Т.Ю. Зятикова,
научный руководитель,
преп.,
ГАПОУ СО «НТТЭК»

Аннотация: В статье исследуется пользовательский интерфейс – способ взаимодействия с компьютерными программами и операционными системами. Рассматриваются типы пользовательского интерфейса, и какие задачи он должен выполнять. Большое место в работе занимает рассмотрение этапов создания пользовательского интерфейса. Они представляют собой планирование, определение и составление определенных требований к проекту, создание прототипа, реализация его с использованием современных языков программирования и программ, тестирование и выпуск. Говорится о истории и процессе создания первых пользовательских интерфейсов. Особое внимание в статье уделяется вопросу перспективы пользовательского интерфейса в будущем. Недавно появился новый тип интерфейса – аудио-интерфейс, в котором используется только голос.

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, прототип, интерфейс командной строки, аудио-интерфейс, графический интерфейс

USER INTERFACES: DEVELOPMENT STAGES, TYPES, PRINCIPLES

A.D. Perevalov, M.D. Privalov, K.O. Utkin,
3rd year Students, special 09.02.04 "Information Systems"

T.Yu. Zyatikova,
Scientific Director,
Teacher,
GAPOU SO "NTTEK"

Annotation: The article examines the user interface - a way of interacting with computer programs and operating systems. It discusses the types of user interface and what tasks it should perform. Consideration of the stages of creating a

user interface takes a large place in the work. They involve planning, defining and drafting specific requirements for a project, creating a prototype, implementing it using modern programming languages and programs, testing and releasing. It tells about the history and the process of creating the first user interfaces. The article focuses on the future perspective of the user interface. Recently, a new type of interface has emerged - the audio interface, which uses only voice.

Keywords: user interface, prototype, command line interface, audio interface, graphical interface

В современном мире никто не задумывается, какой способ взаимодействия с компьютерными программами и операционными системами мы используем. Использование графического пользовательского интерфейса стало стабильно нормой для большинства людей, кто использует персональный компьютер для работы в повседневной жизни. Графический интерфейс является важнейшим элементом взаимодействия пользователя с компьютером [1]. Малое количество пользователей задумывается, а какие задачи пользовательский интерфейс должен выполнять, через какие этапы проектирования, разработки и тестирования он проходит, прежде чем его начнут использовать? Какие существуют типы пользовательского интерфейса? Какие перспективы развития и совершенствования ждут пользовательский интерфейс в будущем?

Всё начинается с планирования. Ни один проект в современном мире не может обойтись без планирования и анализа текущих решений на рынке, возможности реализации новых идей. Это предпроектная стадия, которая во многом определяет конечный продукт. Производится определение задач, уточняются характер производства и контингент пользователей [2], на которых будет ориентирован интерфейс, выбирается тип интерфейса (рис. 1).

Следующим этапом происходит определение и составление определенных требований к проекту. Результаты исследований, анализов и информация, полученная во время прошлого этапа, объединяется воедино в виде схем и диаграмм. Данный этап является важным, потому что именно от него зависит, каким будет пользовательский интерфейс в итоге, какие технологии он будет нести в себе, и какие именно средства будут использоваться для его разработки.

Далее готовое проектное решение нового пользовательского интерфейса отдаётся в руки дизайнеров и проектировщиков, которые составляют первые прототипы. Прототип – это динамическая модель продукта, симулирующая взаимодействие пользователя с интерфейсом [3]. На этом этапе используются такие программы, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma и др.

Готовый финальный прототип нового пользовательского интерфейса направляется к программистам, которые осуществляют реализацию его с использованием современных языков программирования и программных средств.

Рисунок 1 –Типы пользовательских интерфейсов

После разработки пользовательский интерфейс переходит в этап тестирования, где также осуществляется его оценка работоспособности, удобства и уникальности. На этом этапе происходит мониторинг экономической эффективности проекта.

Завершается процесс разработки нового пользовательского интерфейса выпуском. Интерфейс начинают эксплуатировать пользователи, продолжается его совершенствование, исправление ошибок.

Теперь, когда пользовательский интерфейс создан, самое время определить, какие задачи он выполняет:

1. Обеспечивает легкое использование программы или веб-сайта.
2. Обеспечивает пользователя информацией, необходимой для принятия решений.
3. Обеспечивает конкретность и понятность выдаваемой компьютерной информации [4].

Рассмотрим интерфейс командной строки. Этот вид интерфейса был изобретен с появлением первых компьютеров. В основе такого интерфейса лежит взаимодействие с компьютером через ввод команд в командную строку. Компьютер обрабатывал получаемые команды и выводил на экран

очередную строку [5]. В таком типе интерфейса используется только клавиатура. На данный момент этот тип интерфейса устарел и мало где используется.

Текстовый пользовательский интерфейс пришел на смену интерфейсу командной строки. Как и графический интерфейс пользователя, текстовый интерфейс может использовать всю область экрана и принимать мышью. Может так же использовать цвет и часто структурировать отображение с помощью специальных графических символов, таких как Γ и \parallel [6]. Данный тип интерфейса используется в операционных системах, в эмуляторах и т.п.

Первый графический интерфейс был разработан в 70-е годы в компьютере Xerox Alto, вышедшем в 1973 году [7]. Данный компьютер был предназначен не только для вычислительной работы, но, а также для работы с графикой и документами. Благодаря графическому интерфейсу, пользователи таких компьютеров могли использовать в основном только мышку. Пользователю нужно было нажимать на иконки, расположенные на экране, и выбирать то или иное действие с программным обеспечением.

При разработке первых графических интерфейсов за основу были взяты объекты реального мира: мусорная корзина, дискета в качестве сохранения, папка. На данный момент многие иконки считаются устаревшими, но до сих пор используют.

Когда дизайнер берется за создание иконок, он пытается хотя бы минимально отразить их назначение. Это позволяет облегчить интуитивное взаимодействие с интерфейсом. Благодаря этому не приходится запоминать все команды, как это было в случае с командной строкой.

Недавно появился новый тип интерфейса. Аудио-интерфейс. В данном типе интерфейса используется только голос. Как это работает? Компьютер (или смартфон) получает человеческий голос, то есть – звук. После происходит преобразование звука в цифровой вид, удобный для компьютера. В зависимости от необходимой команды, компьютер сделает то, на что запрограммирован. Среди примеров можно отметить голосового помощника Apple (Siri), Google. Основной задачей такого интерфейса, обеспечить комфортные условия использования для аудитории.

Проведя исследования среди пользовательских интерфейсов, было выявлено ряд принципов хорошего интерфейса:

1. Элементы дизайна должны легко узнаваться, быть интуитивно понятными для чего они нужны.
2. В приложении и на сайте интерфейс должен работать корректно и выполнять одинаковые функциональные возможности.
3. Интерфейс должен моментально реагировать на взаимодействия.

4. Идеальный интерфейс состоит из «туннелей», по которым пользователи быстро дойдут до заданной цели [8].

В заключении хотелось бы отметить, что проведенный анализ пользовательских интерфейсов определил:

Пользовательский интерфейс – способ взаимодействия с компьютерными программами и операционными системами. Внедрение графического пользовательского интерфейса стало нормой для большинства людей, кто пользуется индивидуальным компьютер для работы. Графический интерфейс стал важной составляющей взаимодействия юзера с портативным компьютером.

Типы пользовательских интерфейсов:

1. Процедурно-ориентированные:

- a) примитивные;
- b) меню;
- c) со свободной навигацией.

2. Объектно-ориентированные.

- a) прямого манипулирования.

Этапы создания пользовательского интерфейса:

Планирование – это предпроектная стадия, которая во многом определяет конечный продукт.

Определение и составление определенных требований к проекту – данный этап является важным, потому что именно от него зависит, каким будет пользовательский интерфейс в итоге.

Создание прототипа – это динамическая модель продукта, симулирующая взаимодействие пользователя с интерфейсом.

Реализация прототипа с использованием современных языков программирования и программ.

Тестирование и оценка.

Выпуск – использование пользователями, совершенствование, исправление ошибок.

Задачи пользовательского интерфейса заключаются в обеспечении: простоты использования программы, необходимой информации, конкретности и понятности информации.

Виды пользовательских интерфейсов:

Интерфейс командной строки – в основе такого интерфейса лежит взаимодействие с компьютером через ввод команд в командную строку.

Текстовый пользовательский интерфейс – может так же использовать цвет и часто структурировать отображение с помощью специальных графических символов.

Графический интерфейс – за основу были взяты объекты реального мира.

Аудио–интерфейс – используется только голос.

Основным прицепом хорошего интерфейса является его простота и понятность.

Список литературы

[1] Миронов А.С. Пользовательский интерфейс [Текст]. / А.С. Миронов. // Молодой учёный. Международный научный журнал. – 2016. № 119. 145 с.

[2] Национальная библиотека им. Н.Э. Баумана. Интерфейс пользователя. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.bmstu.wiki/Интерфейс_пользователя. (дата обращения: 11.12.2021).

[3] Хабр. Разбор UI/UX на примере прототипа в Figma и основные принципы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/508028/>. (дата обращения: 11.12.2021).

[4] Портал студенческих и научных материалов Ozlib.com. Пользовательский интерфейс. [Электронный ресурс]. – URL: https://ozlib.com/849274/informatika/polzovatelskiy_interfeys. (дата обращения: 11.12.2021).

[5] Интернет технологии.ру. Что такое интерфейс пользователя? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/polzovatelskiy-interfeys.html#header-10389-2>. (дата обращения: 11.12.2021).

[6] Текстовый пользовательский интерфейс. [Электронный ресурс]. – URL: https://buildwiki.ru/wiki/Text-based_user_interface. (дата обращения: 11.12.2021).

[7] Юрий Литвиненко. История графических интерфейсов. Часть 1: Начало пути. [Электронный ресурс]. – URL: https://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-11+page-1+nums-621.html. (дата обращения: 11.12.2021).

[8] Что такое пользовательский интерфейс. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ux-journal.ru/что-такое-polzovatelskiy-interfejs.html#ui-kit>. (дата обращения: 11.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Mironov A.S. User interface [Text]. / A.S. Mironov. // Young scientist. International scientific journal. – 2016. No. 119. 145 p.

[2] National Library. N.E. Bauman. User interface. [Electronic resource]. – URL: https://ru.bmstu.wiki/User_interface. (date of access: 12/11/2021).

[3] Habr. Analysis of UI / UX on the example of a prototype in Figma and basic principles. [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/508028/>. (date of access: 12/11/2021).

[4] Portal of student and scientific materials Ozlib.com. User interface. [Electronic resource]. – URL: https://ozlib.com/849274/informatika/polzovatelskiy_interfeys. (date of access: 12/11/2021).

[5] Internet technologies.ru. What is a user interface? [Electronic resource]. – URL: <https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/polzovatelskiy-interfeys.html#header-10389-2>. (date of access: 12/11/2021).

[6] Text user interface. [Electronic resource]. – URL: https://buildwiki.ru/wiki/Text-based_user_interface. (date of access: 12/11/2021).

[7] Yuri Litvinenko. History of graphical interfaces. Part 1: The beginning of the path. [Electronic resource]. – URL: https://ddriver.ru/kms_catalog+stat+cat_id-11+page-1+nums-621.html. (date of access: 12/11/2021).

[8] What is user interface. [Electronic resource]. – URL: <https://ux-journal.ru/chto-takoe-polzovatelskij-interfejs.html#ui-kit>. (date of access: 12/11/2021).

© А.Д. Первалов, М.Д. Привалов, К.О. Уткин, 2021

Поступила в редакцию 05.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Первалов А.Д., Привалов М.Д., Уткин К.О. Пользовательские интерфейсы: этапы разработки, виды, принципы // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 200-206. URL: <https://ip-journal.ru/>